

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

**ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА
ЕЛЕКТРОПРИВОД**

**РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ**

для студентів заочної форми навчання
напряму підготовки 6.010104.01 «Професійна освіта. Енергетика»
спеціалізації «Електроенергетика»

Артемівськ
2011 р.

М40

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД

**РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ**

для студентів заочної форми навчання
напряму підготовки 6.010104.01 «Професійна освіта. Енергетика»
спеціалізації «Електроенергетика»

Затверджено
Науково-методичною Радою
Українською інженерно-
Педагогічною академією
Протокол № 2
от " 11 " 10 2011р.

Артемівськ
2011 р.

УДК 510.310

Електричні машини та електропривод. Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.010104.01 «Професійна освіта. Енергетика» спеціалізації «Електроенергетика» / Укладач: Шевченко В.В., Цурак С.М. – Артемівськ: УНППІ УІПА, 2011. – 46 с.

Приведена навчальна робоча програма, що до вивчення курсу «Електричні машини та електропривод», де наведені розділи, які вивчаються студентами протягом всього етапу навчання, сформульовані задачі курсу, дані методичні вказівки на допомогу вивчення кожного розділу. Збірник включає перелік рекомендованих до проведення лабораторних робіт та завдання на виконання контрольних робіт. Надається перелік літературних джерел, які повинні допомогти вивчати курс

Рецензент: Лізан І.Я., канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск: Цурак С.М.

Затверджено
кафедрою електромеханічних систем УІПА
Протокол № 4 от 02.11.2011 г.

Електричні машини та електропривод : Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.010104.01 "Професійна освіта. Енергетика" спеціалізації "Електроенергетика" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНППІ УІПА, 2011. - 46 с.

© Шевченко В.В.,Цурак С.М., 2011
© УНППІ УІПА, 2011

Навчальне видання

Шевченко Валентина Володимирівна, Цурак Світлана Михайлівна

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД

РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Відповідальний за випуск: Цурак С.М

Формат 60 x 84. Умовно друк. арк. ____ . Тираж ____ прим.

© Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

84500 м. Артемівськ, вул. Носакова, 9-а